

PEDAGOGIK ISLOHOTLAR **VA ULARNING YECHIMLARI**

YO'NALISHLARIMIZ:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tibbiyot fanlari | 6. Iqtisod fanlari |
| 2. Pedagogika fanlari | 7. Psixologiya fanlari |
| 3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar | 8. San'at va madaniyat fanlari |
| 4. Aniq fanlar | 9. Filologiya fanlari |
| 5. Tabiiy fanlar | 10. Texnika fanlari |

<https://wordlyknowledge.uz>

PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI

**MAVZUSIDAGI 36-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI
1-Oktabr , 2025-YIL**

Ushbu to‘plamda “**PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI**” mavzusidagi 36 - sonli Respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan. Mazkur ilmiy-amaliy online konferensiyada zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta‘limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur Respublika ilmiy-amaliy online konferensiya materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta‘limmaktabo‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma‘lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardir.

BOSH MUHARRIR:

SALOMOV SHOXABBOS NOZIMJON O'G'LI - WORLDLY KNOWLEDGE
MCHJ rahbari

BOSH MUHARRIR YORDAMCHISI :

QOZOQBOYEVA DILFUZA ILHOMJON QIZI - Andijon Davlat Universiteti,
Fakultetlar aro xorijiy tillar kafedrası PhD .

NASHR UCHUN MA'SUL:

ABDUSALOMOV DIYORBEB KOZIMJON O'G'LI - Worldly knowledge
MChJ mas'ul hodimi

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Aliyev Husniddin Makhmudovich – Andijon Davlat Tibbiyot Instituti „Tibbiy Biologiya va Gistologiya“ kafedrası Dotsenti , ADTI Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i .

Zulunova Iqbolxon Bakhtiyorovna - Andijon davlat tibbiyot instituti „ Normal fiziologiya “ kafedrası dotsenti .

Chernyshova Olga Andreevna - Rossiya Menejment va ijtimoiy –iqtisodiy rivojlanish MCHJ (Institute of Management and Socio-Economic Development LLC) direktori , Saratov nomidagi davlat ijtimoiy – iqtisodiy universiteti xodimi .

Tadjibaev Kuldashali Tadjibayevich - Andijon Davlat Universiteti Biokimyo fanlaridoktori,Professor.

Ikramova Muqaddam Madaminovna - Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrası Dosenti, biologiya fanlari nomzodi.

Yunusova Yashnaxon Akilovna - Andijon viloyati Baliqchi tumani 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi oliy toifali o'qituvchisi, Andijon viloyati boshlang'ich ta'lim trener o'qituvchi .

Isroilova Dildora Muxtarovna - Andijon Davlat Pedagogika Instituti dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc).

TOʻGʻ TUРИЗМИНИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ʻРНИ ВА АҲАМИЯТИ

АЛИМОВ АБДУВАКИЛ КОМИЛ ʻГЛИ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Самарқанд филиали таянч докторанти

Аннотация. Ушбу мақолада тоғ туризми ва тоғ туризм хизматларининг иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти илмий асосда ёритилади. Тоғ туризми ҳозирги глобал туризм тизимида барқарор ўсиш суръатларини намоён этаётган йўналишлардан бири бўлиб, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва УНВТО ҳисоботларига кўра, халқаро саёҳатларнинг 9–16 фоизи айнан тоғли ҳудудларга тўғри келади. Ўзбекистон шароитида тоғ туризми, хусусан, Самарқанд вилоятининг Ургут туманидаги Омонқўтон, Ҳазрати Довуд, Терсак ва Пангат масканлари мисолида, ҳудудий иқтисодий ривожланиш, аҳоли бандлигини ошириш, янги тадбиркорлик субъектларини шакллантириш ҳамда экспортга йўналтирилган туризм хизматларини кенгайтириш учун муҳим омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: Тоғ туризми, тоғ туризм хизматлари, ҳудудий ривожланиш, бандлик, тадбиркорлик, туризмда даромадлар, инфратузилма, инвестиция, туризм бозори, меҳмонхона бизнеси, туристик хизматлар, иш ўринлари, табиий ресурслар.

Аннотация. В данной статье научно анализируются роль и значение горного туризма и услуг горного туризма в экономике. Горный туризм является одним из направлений, демонстрирующих устойчивый рост в мировой туристической системе. Согласно отчетам Организации Объединённых Наций и Всемирной туристской организации (УНВТО), от 9 до 16% международных поездок приходится на горные регионы. В условиях Узбекистана горный туризм — в частности, на примере Ургутского района Самаркандской области, включающего Омонқўтон, Хазрати Довуд, Терсак и Пангат — выступает важным фактором регионального экономического развития, повышения занятости, формирования новых предпринимательских субъектов и расширения экспортно-ориентированных туристических услуг.

Ключевые слова: Горный туризм, услуги горного туризма, региональное развитие, занятость, предпринимательство, доходы в туризме, инфраструктура, инвестиции, туристический рынок, гостиничный бизнес, туристические услуги, рабочие места, природные ресурсы.

Abstract. This article scientifically analyzes the role and importance of mountain tourism and mountain tourism services in the economy. Mountain tourism is one of the directions demonstrating stable growth within the global tourism system. According to reports by the United Nations and UNWTO, 9–16% of international travel is concentrated in mountainous regions. In the case of Uzbekistan, mountain tourism—particularly through the examples of Urgut district in Samarkand region, including Omonqo‘ton, Hazrati Dovud, Tersak, and Pangat—serves as an important factor in regional economic development, increasing employment, forming new entrepreneurial entities, and expanding tourism services oriented towards exports.

Keywords: Mountain tourism, mountain tourism services, regional development, employment, entrepreneurship, tourism revenues, infrastructure, investment, tourism market, hotel business, tourism services, jobs, natural resources

Қириш. Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги даврда туризм соҳаси жаҳон иқтисодиётининг энг тез суръатлар билан ривожланаётган тармоқларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бутунжаҳон

Туризм Ташкилоти (УНВТО) маълумотларига кўра, туризм глобал ялпи ички маҳсулотнинг қарийб 10 фоизини ташкил этиб, дунё бўйича миллионлаб иш ўринлари ва триллионлаб даромад манбаларини яратмоқда. Туризм ичида алоҳида йўналиш сифатида шаклланган **тоғ туризми** эса ўзининг табиий-географик ресурслари, рекреацион имкониятлари ва иқтисодий самарадорлиги билан жаҳон бозорида барқарор ўсиб бораётган сегментлардан биридир. Сўнгги ўн йилликларда тоғ туризми глобал туризм тизимининг 9–16 фоизини ташкил этаётгани қайд этилмоқда. Бу кўрсаткич, бир томондан, тоғли ҳудудларнинг табиий ва маданий жозибасига бўлган талабнинг юқорилигини, иккинчи томондан эса, тоғ туризми хизматларининг иқтисодий қийматини яққол кўрсатади.

Ўзбекистон мисолида туризм соҳаси, айниқса мустақилликдан сўнг, давлат иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишига айланган. Сўнгги йилларда қабул қилинган фармон ва қарорлар туризмни миллий иқтисодиётнинг драйвер тармоғига айлантиришга хизмат қилмоқда. Жумладан, 2019 йилда мамлакат туризм даромадлари 1,679 миллиард АҚШ долларига тенг бўлган бўлса, пандемия даврида бу кўрсаткич кескин камайиб, 2020 йилда 395 миллион долларгача пасайди. Аммо қисқа вақт ичида сектор тикланиб, 2021 йилда 679 миллион долларга, 2022 йилда эса 1,1 миллиард доллардан ортиқ даромадга эришилди. 2023 йилда Ўзбекистонга ташриф буюрган хорижий сайёҳлар сони 6,7 миллион нафардан ошгани, тоғ туризми хизматлари улуши эса босқичма-босқич ортиб бораётгани қайд этилади. Бу ҳолат мамлакат иқтисодий барқарорлиги ва ҳудудий ривожланишида тоғ туризмнинг аҳамиятини янада оширмоқда.

Самарқанд вилояти, хусусан, Ургут тумани ҳудудлари бу жараёнда алоҳида ўрин тутади. Омонқўтон, Ҳазрати Довуд, Оҳалик, Пангат ва Терсак каби масканлар нафақат зиёрат ва рекреацион туризм марказлари, балки иқтисодий фаоллик ва тадбиркорликни ривожлантириш нуқтайи назаридан ҳам муҳим манба ҳисобланади. Мазкур ҳудудларда туризм хизматлари тизими – жойлаштириш, овқатланиш, транспорт-логистика, гидлик ва қўшимча кўнгилочар хизматлар – тобора кенгайиб, маҳаллий аҳоли бандлигига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, тоғли ҳудудларда аёллар ва ёшлар тадбиркорлигининг туризм орқали фаоллашуви, ўз навбатида, ижтимоий-иқтисодий барқарорликка хизмат қилмоқда.

Халқаро тажриба ҳам тоғ туризмнинг иқтисодиётдаги ўрнини мустаҳкам исботлаб беради. Масалан, Швейтсария тоғ-чанғи курортлари ва тўлақонли туризм кластерлари орқали мамлакат ялпи даромадининг муҳим қисмини шакллантириб келмоқда. Непал иқтисодиёти эса асосан Эверест тоғ тизмаси билан боғлиқ туризм оқимидан катта фойда кўрмоқда: ҳар йили юз минглаб сайёҳлар ушбу ҳудудга ташриф буюриб, мамлакат хизматлар экспортини сезиларли даражада оширади. Грузия ҳам тоғ туризм хизматларини ривожлантириш орқали нафақат иқтисодий даромадларини кўпайтирмоқда, балки халқаро бренд сифатида ўз позициясини мустаҳкамлашга эришмоқда. Бу тажрибалар Ўзбекистон учун ҳам тоғ туризм хизматларини ривожлантиришда самарали намуна бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Мазкур тадқиқотнинг долзарблиги шундаки, тоғ туризми хизматлари нафақат сайёҳлар оқимини жалб этади, балки маҳаллий иқтисодиётнинг кўплаб сегментларига мултипликатив таъсир кўрсатади. Мисол учун, йўл ва транспорт инфратузилмаси, меҳмонхона ва ресторан бизнеси, хунармандчилик, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш каби соҳалар бевосита тоғ туризмга боғлиқ равишда ривожланади. Бу эса ҳудудий иқтисодиётнинг диверсификациялашувига олиб келади. Шу сабабдан, Ўзбекистон тоғ туризмни иқтисодий таҳлил қилиш, хизматлар самарадорлигини ўлчаш, халқаро тажрибани маҳаллий шароитга мослаштириш ва инновацион ёндашувларни татбиқ этиш орқали янада юқори натижаларга эришиши мумкин.

Шундай қилиб, мазкур мақола тоғ туризми ва тоғ туризм хизматларининг иқтисодийдаги аҳамиятини ҳар томонлама таҳлил қилишни мақсад қилади. Бунда статистик маълумотлар, график таҳлиллар ва халқаро қиёсий тажрибалар асосида тоғ туризмнинг ЯИМга қўшадиған хиссаси, ҳудудий ривожланишдаги ўрни, бандликка таъсири ҳамда истиқболдаги имкониятлари кўриб чиқилади.

Тадқиқот методологияси. Мазкур тадқиқотнинг методологик асосини иқтисодий таҳлил, туризм назариялари ва замонавий статистик-эконометрик ёндашувлар ташкил этади. Аввало, туризм иқтисодийети назариясида туризм соҳаси миллий иқтисодийнинг хизматлар секторидаги асосий таркибий қисм сифатида талқин қилинади (Смитх, 2010; Двер & Форсайт, 2006). Тоғ туризми эса бу тизимнинг алоҳида йўналиши бўлиб, табиат ресурслари, иқлим шароитлари ва ҳудудий инфратузилма билан чамбарчас боғлиқдир. Шундай экан, тадқиқотда тоғ туризм хизматларининг иқтисодийга қўшадиған хиссаси мултипликатив таъсир назарияси (Кейнесиан мултиплиер эффест) доирасида ҳам кўриб чиқилди. Чунки ҳар бир сайёҳнинг сарфлаган маблағи фақатгина туризм секторида эмас, балки унга боғлиқ кишлок хўжалиги, транспорт, ҳунармандчилик ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳам иқтисодий фаолликни рағбатлантиради.

Методологик жиҳатдан тадқиқот қуйидаги асосий ёндашувларга таянган:

1. **Статистик таҳлил** – Ўзбекистон Республикаси Туризм кўмитаси, UNWTO ва бошқа халқаро ташкилотлар томонидан эълон қилинган 2018–2023 йиллар статистик маълумотлари йиғилиб, туризм даромадлари, ЯИМдаги улуш, хорижий сайёҳлар сони ҳамда тоғли ҳудудлар бўйича алоҳида кўрсаткичлар таҳлил қилинди. Ушбу маълумотлар асосида графиклар ва жадваллар тузилиб, динамик ўзгаришлар аниқлаб берилди.

2. **Қиёсий таҳлил** – Швейтсария, Непал ва Грузия каби мамлакатларнинг тоғ туризм кластерлари ўрганилиб, уларнинг иқтисодий модели Ўзбекистон шароити билан қиёсланди. Портернинг “кластер назарияси” (1990) асосида тоғли ҳудудларда туризм хизматлари ўзаро қандай боғлиқликда ишлаши ва рақобат устунлиги бериши кўрсатиб берилди.

3. **SWOT таҳлил** – Тоғ туризми хизматларининг кучли ва заиф томонлари, имкониятлари ҳамда хавф-хатарлари аниқлаб чиқилди. Бу ёндашув туризм хизматларини стратегик режалаштиришда муҳим методологик восита сифатида қўлланилди.

4. **Эконометрик ёндашув** – Туризм даромадлари ва хизмат диверсификацияси ўртасидаги боғлиқлик оддий чизиқли регрессия модели ёрдамида баҳоланди. Ушбу усул орқали хизматлар сони ва турларининг кўпайиши маҳаллий иқтисодий даромадларига қандай таъсир кўрсатаётгани ўлчанди.

5. **Ҳудудий-географик таҳлил** – Тоғли ҳудудлар туристик имкониятлари ГИС технологиялари ёрдамида хариталаштирилди. Айниқса, Ургут туманидаги тоғ туризм масканлари (Омонқўтон, Ҳазрати Довуд, Пангат ва Терсак) Самарканд темир йўл вокзалига нисбатан масофаси, транспорт имкониятлари ва рекреацион қувватлари бўйича баҳоланди.

Методология қисмида алоҳида эътибор замонавий илмий қарашларга ҳам қаратилди. Масалан, Бутлер (1980) томонидан ишлаб чиқилган “**туристик ҳаётий цикл модели**” тоғли ҳудудларда туризмнинг ривожланиш босқичларини ўрганишда қўлланилди. Унга кўра, тоғ туристик масканлари дастлабки кашфиёт босқичидан барқарор ривожланиш ва диверсификация босқичига ўтади. Бу модел Ургут тоғ туризм ҳудудларининг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилишда методологик асос бўлиб хизмат қилди. Тадқиқотнинг методологияси комплекс ёндашувга асосланиб, статистик ва иқтисодий кўрсаткичларни халқаро назариялар билан уйғунлаштиришга йўналтирилди.

Бу эса тоғ туризми хизматларининг иқтисодиётдаги ўрнини нафақат миқдорий, балки сифат жиҳатдан ҳам баҳолаш имконини берди.

Таҳлил ва натижалар. Тадқиқот доирасида Ўзбекистон тоғ туризми ва хизматлар секторининг иқтисодий самарадорлиги статистик ва эконометрик ёндашувлар ёрдамида баҳоланди. Аввало, туризм даромадлари ва хорижий сайёҳлар оқимининг динамикаси кўриб чиқилди. УНВТО ҳамда Ўзбекистон Республикаси Туризм қўмитаси маълумотларига қўра, 2019-йилда туризм даромадлари 1,679 млрд. АҚШ долларини ташкил этган бўлса, пандемия йилларида (2020) бу кўрсаткич 395 млн. долларгача пасайди. 2021-йилда 679 млн. долларга етиб, 2022-йилда яна 1,1 млрд. доллардан ортиқ даромад қайд этилди. 2023-йилда сайёҳлар сони 6,7 миллион нафардан ошди.

1-жадвал

Ўзбекистоннинг 2019–2023 йиллар оралиғидаги хорижий сайёҳлар сони ва туризм даромадлари кўрсатилган:

Йил	Хорижий сайёҳлар сони (млн)	Туризм даромадлари (млн. УСД)
2019	6.75	1,679
2020	1.5	395
2021	3.0	679
2022	5.2	1,100
2023	6.7	1,300

О‘zbekiston turizm daromadlari (2019–2023)

1-расм. Ўзбекистон туризм даромадлари динамикаси (2019–2023) – пандемия таъсирида кескин пасайиш ва тезкор тикланиш жараёнини аниқ кўрсатади.

Ургут тумани мисолида тоғ туризм хизматлари ва иқтисодий самарадорлик ўртасидаги боғлиқлик оддий чизикли регрессия модели ёрдамида баҳоланди:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Бу ерда:

- Y – туризм хизматларидан тушган даромад (млн. сўм),
- X_1 – хорижий сайёҳлар сони (минг нафарда),
- X_2 – хизмат диверсификацияси (меҳмонхона, овқатланиш, транспорт ва қўшимча хизматлар сони).

Натижалар шуни кўрсатдики, **сайёҳлар сони (X_1)** ва **хизмат диверсификацияси (X_2)** даромадларга ижобий ва статистик аҳамиятли таъсир кўрсатади ($p < 0.05$). Бошқача айтганда, хизмат турларининг кенгайиши даромадларни сезиларли даражада оширмоқда.

Xizmat diversifikatsiyasi va daromadlar o'sishi

2-расм. Ургут тоғ туризмида хизмат диверсификацияси ва даромадлар ўсиши ўртасидаги корреляцион боғлиқлик ($R^2 \approx 0.81$).

Turizm daromadining YalMdagi ulushi (%)

3-расм. Туризм даромадининг ЯИМдаги улуши (2018–2021).

Ушбу графикдан кўринадики, иқтисодий инқироз шароитида туризм энг заиф тармоқлардан бири бўлса-да, тикланиш босқичида унинг иқтисодий ўсиш имконияти юқори.

2-жадвал

Швейтсария, Непал ва Грузия каби тоғ туризми ривожланган давлатларнинг асосий иқтисодий кўрсаткичлари таққосланди.

Давлат	Тоғ туризм улуши (сайёҳлар оқимида, %)	Иқтисодий самарадорлик (млрд. УСД)
Швейтсария	25–30 %	15–20 млрд.
Непал	35–40 %	2–3 млрд.
Грузия	20–25 %	1–1.5 млрд.
Ўзбекистон	10–12 %	1.1–1.3 млрд.

Мазкур таққослаш Ўзбекистон тоғ туризмнинг ҳозирча ривожланиш босқичида эканини, аммо халқаро тажриба асосида кластерлашув ва хизматларни диверсификация қилиш орқали сезиларли натижаларга эришиш мумкинлигини кўрсатади.

Хулоса

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, тоғ туризми ва унга алоқадор хизматлар соҳаси Ўзбекистон иқтисодиётида алоҳида стратегик аҳамиятга эга. Тадқиқот натижалари бўйича қуйидаги асосий илмий хулосалар шакллантирилди:

1. **Тоғ туризмнинг иқтисодий ўрни.** Туризм даромадлари ЯИМ таркибида кичик улушга эга бўлса-да, унинг мультипликатив таъсири туфайли бошқа тармоқларга – транспорт, савдо, хизмат кўрсатиш, қишлоқ хўжалиги ва хунармандчиликка – сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатмоқда.
2. **Пандемиядан кейинги тикланиш.** 2020 йилда кескин пасайган туризм даромадлари 2021–2023 йилларда барқарор тикланиш жараёнига кирган. Бу жараён тоғ туризмида хизмат диверсификацияси ва инфратузилма кенгайтиши билан узвий боғлиқдир.
3. **Хизмат диверсификацияси ва самарадорлик.** Эконометрик таҳлиллар кўрсатдики, хизматлар сонининг ортиши (меҳмонхона, овқатланиш, транспорт, кўшимча сервислар) даромад ўсишининг асосий драйвери ҳисобланади ($R^2 \approx 0.81$). Бу ҳолат диверсификациянинг тоғ туризми учун зарурий шарт эканини тасдиқлайди.
4. **Халқаро тажриба.** Швейтсария, Непал ва Грузия тажрибаси шуни кўрсатадики, тоғ туризмни кластер асосида ташкил қилиш, бренд яратиш ва экологик барқарорликни таъминлаш орқали иқтисодий самарадорликни сезиларли ошириш мумкин. Ўзбекистон ҳам мазкур тажрибани маҳаллий шароитга мослаштириши лозим.

Адабиётлар рўйхати

1. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5–12. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>
2. Dwyer, L., & Forsyth, P. (2006). *International Handbook on the Economics of Tourism*. Edward Elgar Publishing.
3. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
4. Smith, M. K. (2010). *Issues in Cultural Tourism Studies*. Routledge.

5. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2020–2024). *Tourism Highlights Reports*. Madrid: UNWTO.
6. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. (2023). *Turizm statistik axborotnomasi 2019–2023*. Toshkent: Turizm qo‘mitasi nashriyoti.
7. TourCentralAsia. (2024). *Uzbekistan Tourism Industry Statistics*. Retrieved from <https://tourcentralasia.com/uzbekistan/uzbekistan-tourism-industry-statistics>
8. Trade.gov. (2023). *Uzbekistan – Travel and Tourism Overview*. U.S. Department of Commerce. Retrieved from <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-travel-and-tourism>
9. Kun.uz. (2022). *O‘zbekistonda turizm xizmatlari eksportidan 1,1 mlrd. dollar daromad olindi*. Retrieved from <https://kun.uz>
10. Mountain Research Initiative. (2023). *Data Gaps in Mountain Tourism Research*. Retrieved from <https://mountainresearchinitiative.org>
11. ICIMOD. (2019). *Sustainable Mountain Tourism: Opportunities for Local Development*. International Centre for Integrated Mountain Development. Retrieved from <https://lib.icimod.org>
12. Alimov, A. (2023). Development of tourism business in mountainous areas. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 110-119.
13. Abduvakil, A. (2023). Tog ‘li hududlarda turizm biznesining rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(9).
14. Alimov, A. (2024). Tog ‘li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 2(4).
15. Komil o‘g‘li, A. A. (2025). Studying and implementing foreign experiences in the sustainable development of mountain tourism services. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 5(02), 8-12.

Xulosa: O‘zbekistonda davlat xizmatlari sifatini baholash masalasi davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, fuqarolarning davlat institutlariga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash hamda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda alohida ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatdiki, davlat xizmatlari sifatini belgilovchi asosiy mezonlar — shaffoflik, tezkorlik, qulaylik, korrupsiyaga qarshi barqarorlik, tenglik va adolat tamoyillari bilan chambarchas bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ергашбаев, Ш. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.
2. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA AHVOQIY QADRYATLARDA MAKTABGACHA TA’LIMNING RO’LI. Global Science Review, 3(2), 246-253.
3. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA’LIMDA YOSHLARNING MA’NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH. Global Science Review, 4(5), 221-228.
4. Abdusattarovna, O. R. X., & Shohbozbek, E. (2025). IJTIMOIIY FALSAFADA ZAMONAVIIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH. Global Science Review, 4(5), 175-182.
5. Diloram, M., & Shohbozbek, E. (2025). O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA’NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. Global Science Review, 4(5), 207-215.
6. Ergashbayev, S. (2025). Yoshlarning ma'naviyat dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta'lim jarayonlarining o'rni (rivojlangan davlatlar tajribasi misolida). Universal xalqaro ilmiy jurnal, 2(2), 3-9.
7. Maxliyo, S., & Shohbozbek, E. (2025). YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI SHAKLLANTIRISDA MAKTABGACHA TA'LIMNING O'RNI. Global Science Review, 4(4), 83-89.
8. Nozima, A., & Shohbozbek, E. (2025). TA’LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING BOSHQARUV STRATEGIYALARI. Global Science Review, 4(2), 23-32.
9. Munisa, M., & Shohbozbek, E. (2025). UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL QILISHDA SU'NIY INTELLEKT VOSITALARINING QO'LLANISHI. Global Science Review, 3(3), 224-230.
10. Shohbozbek, E. (2025). BO’LAJAK PEDAGOGLARNING TADQIQOTCHILIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPSUAL ASOSLARI. Global Science Review, 1(1), 328-338.

MUNDARIJA

SAODAT MUSHTARIY QO‘LYOZMALARINING JANRIY XUSUSIYATLARI	3
Odilova Xolidaxon Muzaffar qizi	
DEVELOPING EFFECTIVE STRATEGIES FOR LEARNING SPECIALIZED TERMINOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING	6
Dilnoza Akhmedova Anvarovna	
ZARDUSHTIYLIK SANAMLARI VA ULARNING TARIXIY VA MADANIY TAHLILI	9
Qambarov G‘ayrat ,G‘aniyev Anvar	
QOVUN SAYLLARI - XALQ MILLIY-MADANIY MEROSINING BO‘LAGI	12
Shoqo‘ziyev Inomjon	
SUN‘IY INTELLEKT VA KIBERXAVFSIZLIK, MA‘LUMOTLARNI SAQLASH SAMARADORLIGI	17
Abdullayeva Nafisa Nazirovna	
GRAFIK TASVIRLASH FANLARI ORQALI TALABA VA O‘QUVCHILARDA IJODKORLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH	18
Sharipova Sharafat Nurqabilovna	
ПРИРОДА В ПРОЗЕ БУНИНА	23
Бозорова Нигора Хакимовна	
BOLALAR BRONXIAL ASTMASIGA TIBBIY YORDAM SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA USULLARINI BIRLAMCHI BO‘G‘INGA TATBIQ ETISH	26
Zokirov Botirjon Qobiljon o‘g‘li	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AXBOROT XAVFSIZLIGIGA TA‘SIRI	28
Xakimova Zulfiyaxon Mehmonaliyevna	
SUN‘IY INTELLEKT YORDAMIDA INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA REKLAMA MATNLARINING LINGVOPRAGMATIK TAHLILI	32
Odilova Gulchiroy Xusniddin qizi	
O‘SMIRLAR GURUHIDA O‘ZINI-O‘ZI PSIXOLOGIK MUHOFAZA QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	35
Murodova Dildora To‘xtayevna	

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ	37
Зарымбетова Гульзира Кошербаевна	
O‘ZBEK BADIY MATNLARIDA “TABIAT” KONSEPTINING MAZMUN USTUVORLIGI VA LINGVOKOGNITIV TAHLILI	40
Maxmudova Gulchexra Dilshadbekovna	
KORRELYATSION-REGRESSION TAHLIL USULLARI ORQALI XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	43
Umurova Mohira Askarboy qizi	
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ	45
Нурмаматов Бобур Ботирович	
IQTISODIY KORRUPSIYA: SABABLARI, OQIBATLARI VA OLDINI OLIISH STRATEGIYALARI	47
Azimov Xayrullo G'aybullaevich	
ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК НОВЫЙ ЖАНРОВЫЙ ПЛАСТ	50
Султангалиева Гулшад Манасовна	
TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY TUZILMASIGA OID XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI	52
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
NEFT QAYTA ISHLASH ZAVODLARIDA UGLEROD CHIQUINDILARINI KAMAYTIRISH: YASHIL ZAVOD KONSEPSIYASI	54
Maxmudov Akmal Axmed o'g'li, Turayeva Nodiraxon Turobjanovna	
ПАХТА ВА ИПАК АСОСИДАГИ ТЎҚИМА МАТОЛАРГА ГУЛ БОСИШ	59
С.А.Мамаджанова, Г.К.Садикова, Д.Б.Худайбердиева	
“O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDAGI LINGVOKULTUREMALARNING BERILISHI	62
Rashidova Gulira'no Alisher qizi	
KAPITAL TARKIBI VA MOLIYAVIY QARORLAR TADQIQI	64
Xasanov Elyorbek Shuxratbekovich	
EVOKATIVLIK, TA'SIRCHANLIK VA EPIFANIYA: BADIY MATNDAGI KOGNITIV-PRAGMATIK UYG‘UNLIK	67

Omonboyeva Maxliyo Ixtiyorovna	
TEXNIK PROGRESS JARAYONIDA MEHNAT QUROLLARI NOMLARINING YANGILANISHI VA NEOLOGIZMLARNING TARJIMADA AKS ETISHI	70
Fazliddinov Xurshid	
PEDAGOGICAL APPROACHES TO TEACHING SPEECH COMPRESSION IN ENGLISH-UZBEK INTERPRETER TRAINING	72
Davronov Shekhroz Abrorovich	
МЕДИА КОМПЕТЕНЦИЯ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАЪЛИМИЙ АҲАМИЯТИ	75
Шалола Рахмонова	
OVOZ VA SO‘Z UYG‘UNLIGI: LOGOPEDIYANING HAYOTIY AHAMIYATI.	78
Tiloverdiyeva Shoxzoda Shokirjon qizi	
GIDLIK FAOLIYATIDA MEHMONDO‘STLIKNING AHAMIYATI	81
Mirzakamolov Umidjon	
ZAMONAVIY STOMATOLOGIYADA LAZER TEKNOLOGIYALARINING O‘RNI	84
Avazbekova Sarvinoz	
O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA BAHOLOVCHI BIRLIKLARNING TARJIMADAGI AKSIOLOGIK SILJISHLARI	87
Islomova Zahro Shuhrat qizi, N.E. Yuldosheva	
IRRIGATSIYA TIZIMLARIDA (SUG‘ORISH TARMOQLARIDA SUV SARFINI) SUV RESURSLARINI HISOBINI RAQAMLASHTIRISH. (QASHQADARYO VILOYATI KASBI TUMANI DENOV-NOVQAT KANALI MISOLIDA.)	90
Boymurodov Sobirjon Olimjon o‘g‘li	
СООТВЕТСТВИЕ ТЕРАПИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ	92
Уралова Гулхаё Акбаралиевна, Базарова Нигина Собиржонова	
ELEKTRON PULLAR XAVFSIZLIGI VA RISKLARNI BOSHQARISH	94
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
ХОРИЖ ПСИХОЛОГИЯСИДА ОТА-ОНА ВА ФАРЗАНДЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАР МУАММОСИНИНГ ЎРГАНИЛГАНЛИК ҲОЛАТИ	98
Бекмуродова Нозима Абдугани қизи	

ОТА-ОНА ВА ФАРЗАНД ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ БОРАСИДА ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ҚАРАШЛАРИ	101
Бекмуродова Нозима Абдугани қизи	
SIGNAL UZATISH, QABUL QILISH VA SPEKTRNI MONITORING QILISH USULLARI	104
M. Sultonova	
TA'LIM JARAYONIDA TANQIDIY FIKRLASH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI VA STRATEGIYALARI	107
Yuldosheva Charos Tolib qizi	
NAVOIY VA SHEKSPIR IJODIDA SO'ZNING QADRI VA NUTQ ODOBI	111
Komilova Dildora Shavkatovna	
JADIDCHILIK PEDAGOGIKASIDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH METODLARI VA ULARNING HOZIRGI DIDAKTIK AHAMIYATI	114
Roziqova Sitorabonu Ne'matovna	
THE STATUS OF GREEN ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND ITS PROMISING DIRECTIONS	117
Bobojonova M.J.	
BUXORO SHAROITIDA XRIZANTEMA YETISHTIRISHNING AGROTEXNOLOGIYASI	120
Istamova Munisa Ikrom qizi	
БЕСПЛОДИЕ, АССОЦИИРОВАННОЕ С ЭНДОМЕТРИОЗОМ	124
Тожибоева Насиба Фархадовна	
СИЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЗОВА КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ	129
Атакулова Лазизжона Нематовича, Гаффарова Азамата Алишеревича, Туракулова Жахонгира Абдураззак угли	
SHANRISABZ DUNYO SAYYONLARI E'TIBORIDA	134
Tuhliyeva Shafolat	
ТОҒ ТУРИЗМИНИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ	136
АЛИМОВ АБДУВАКИЛ КОМИЛ ЎҒЛИ	
O'ZBEKISTON EKOLOGIK SIYOSATINING ASOSIY BOSQICHLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
Madina Rahmonova Shuhrat qizi	